

TILSHUNOSLIKDA BADIY MATN SOTSIOPRAGMATIK TADQIQ OBYEKTI SIFATIDA

Ubaydullayev Xumoyun O'ktam o'g'li

Guliston davlat universiteti

Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 1-kirs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14754831>

Kalit so'zlar: sotsiopragmatika, ijtimoiy mavqe, ijtimoiy rol, pragmatik maqsad, pragmatik taktika, nutqiy akt

Key words: sociopragmatics, social status, social role, pragmatic purpose, pragmatic tactics, speech act.

Annotatsiya. Maqolada badiiy matnning sotsiopragmatik aspektida o'rganilishi haqida so'z yuritiladi. Ijtimoiy maqom va rol nutq vaziyatiga mos leksik birliklarni tanlash sotsiopragmatik tahlilni talab qiladi.

Annotation. The article talks about the study of the literary text in the sociopragmatic aspect. Selection of lexical units suitable for social status and role speech situation requires sociopragmatic analysis.

Zamonaviy tilshunoslik taraqqiyotida bir necha ilmiy paradigmalarda mavjud bo'lib, tadqiqotlar natijasida muayyan hodisa haqidagi qarashlar shu paradigmalarda asosidagi yondashuvlar asosida to'ldirilib, mukammallashtirilib kelinmoqda. Bugungi kunda antroposentrik paradigma asosida zamonaviy tilshunoslikda bir qator yangi yo'nalishlar vujudga keldi, ularning metodlari shakllandi, metodologiyasi yaratildi. "Antroposentrizmning tilshunoslikda alohida paradigma sifatida shakllanishi va bu yo'nalishdagi tadqiqotlarning dunyo tilshunosligida ko'payib borayotganligi benihoya quvonarli hodisa ekanligi" tilshunos olimlar tomonidan e'tirof etilgan [3;55]. Dunyo tilshunosligida qo'lga kiritilgan yutuqlar natijasida o'zbek tilshunosligida ham yangi yo'nalishdagi ishlarning yuzaga kelganligini e'tirof etish zarur. Til hodisalariga antroposentrik paradigma asosida yondashuv natijasida pragmalingvistika, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, sotsiolingvistika kabi yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi, bu sohalarga oid fundamental tadqiqotlar yaratildi. Jumladan, N.Mahmudov, Sh.Safarov, M.Hakimov, D.Lutfullayeva, D.Xudoyberganova, Sh.Usmonova, A.Mamatov. L.Raupova kabi olimlar tomonidan antroposentrik paradigmanning nazariy asoslari yaratildi. Bu esa o'z o'rnida kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, etnolingvistika, pragmalingvistika, psixolingvistika kabi sohalarda ilmiy tadqiqotlarning yuzaga kelishiga asos vazifasini bajardi.

Bugungi kunda taraqqiy etib borayotgan yangi yo'nalishlardan biri sotsiopragmatika ikki fan – pragmatika va sotsiolingvistika fanlari kesihmasida paydo bo'lgan bo'lib, tilni uning egasi va nutq vaziyatiga bog'lab o'rganish, ijtimoiy maqom va ijtimoiy rol bilan bog'liq kommunikativ vaziyat natijasi bo'lgan diskursni tadqiq qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. "Lisonning tizimiy ravishda kontekst bilan bog'liqligini o'rganish pragmatikaning vazifasidir. Turli ijtimoiy maqomga ega bo'lgan shaxslarning turli vaziyatlarda ma'lum pragmatik manbalardan foydalanishi sotsiolingvistik tahlil uchun ham muhimdir" [4;147].

Sotsiopragmatika dastlab mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida xorij tilshunosligida yuzaga kelgan. 1983-yilda J.Lich tomonidan ushbu atamaning tilshunoslikka kiritilishi muloqot jarayonida tilni qabul qiluvchiga samarali ta'sir qilish modelini ishlab chiqish bilan boshlangan

edi [9;192]. Bunda asosiy e'tibor rasmiy ishbilarmonlik doiralarida og'zaki muloqot jarayonida ishlatiladigan til birliklarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Sotsiolingvistikaga qo'llaniladigan ijtimoiy rol, ijtimoiy maqom tushunchalari asli psixologiya hamda sotsiologiya fanlariga taalluqli bo'lib, sotsiopragmatikada nutqiy akt, intensiya, kommunikativ strategiya tushunchalari bilan birga qo'llanib, yanada murakkab jarayonlarni aks ettiradi. "Jamiyatda yashaydigan va turli guruhlariga mansub bo'lgan har bir individ jamiyatda bir qancha ijtimoiy o'ringa ega bo'ladi. Mazkur o'rinlarning har biri muayyan qoidalar va vazifalar bilan bog'liq bo'lib, u ijtimoiy maqom deb nomlanadi. Ijtimoiy maqomlarning har biriga insonning o'zi erishadi. Bunday maqomlarga orttirilgan maqomlar deyiladi" [5;34].

Badiiy matnda til imkoniyatlari o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Tilshunoslikda badiiy matn turlicha yondashuvlar asosida tadqiq qilingan. D.Ashurova badiiy matnning "sinergetik hodisa sifatida o'ziga xosligini belgilovchi asosiy xususiyatlarini tavsiflash hamda badiiy matn tahlil qilish va talqin qilishda har tomonlama yaxlit, integral va fanlararo yondashuv zarurligini" asoslaydi [1;39]. Keyingi yillarda yuzaga kelayotgan tadqiqotlarda aynan shu jihatlar inobatga olinayotganligini e'tirof etish zarur. L.Raupova badiiy matnda muhim ahamiyatga ega bo'lgan dialoglarni, xususan, ular tarkibidagi qo'shma gaplarni semantik-struktur, lingvokulturologik, sotsiopragmatik tavsifini berishga e'tibor qaratgan. Kommunikativ aloqaga kirishayotgan nutq ishtirokchilarining o'ziga xos jihatlarini ajratishda uning ijtimoiy mavqeyi muhim sanalar ekan, kommunikativ aloqa jarayonida jamiyat a'zolarining lisoniy shaxs sifatida voqelanishi badiiy asarda dialogik nutqda yorqinroq namoyon bo'ladi.

O'zbek tilshunosligida badiiy matn antroposentrik aspektda tadqiq qilishda D.Xudoyberganovanning tadqiqoti alohida ahamiyatga ega. Tilshunos olim badiiy matn ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan o'ziga xos muloqot shakli ekanligini ta'kidlaydi. Hamda badiiy matnda muayyan til egalarining olam haqidagi bilimlari, uni aks ettirishdagi lisoniy tafakkuri, milliy-madaniy qarashlari, psixologiyasini aks ettiruvchi mental qurilma sifatida baholaydi. Badiiy matn kognitiv-semantik, psixolingvistik, lingvokulturologik aspektlarda tadqiq qiladi. Turli til birliklari, xususan, o'xshatish, metafora, jonlantirish, tasavvur asosida yaratilgan matnlarni tahlil qiladi, bunday birliklarni til egalariga xos milliy-madaniy belgilarni o'zida saqlovchi lingvomadaniy birliklar ekanligini asoslab beradi [9;8].

Badiiy matnlarning sotsiopragmatik xususiyatlari X.Yo'ldasheva tomonidan o'rganilgan [3]. Tadqiqotchi matn tushunchasi, matn tipologiyasi haqidagi nazariy qarashlar tahliliga e'tibor qaratadi. Badiiy matnning adresant va adresat omiliga asoslangan sotsiopragmatik tahlili, badiiy matnning tasvir obyekti omiliga, nutq vaziyati, muloqot sharoiti va muloqot shakli omiliga asoslangan sotsiopragmatik tiplari masalasiga oydinlik kiritadi. X.Yo'ldasheva adresatning matn qabul qilishdagi ijtimoiy maqomlari haqida to'xtalar ekan, "adresat badiiy matnni mutolaa qilish yoki o'qilayotgan matnni eshitish jarayonida uni idrok qiladi. Bunda u *matnni idrok etuvchi shaxs maqomida bo'lib, kitobxon lisoniy shaxsi* darajasiga ko'tariladi. *Kitobxon lisoniy shaxsi* tushunchasi matn yarata olish qobiliyatiga ega bo'lgan hamda yaratilgan matn o'qib yoki eshitib, uni idrok eta oluvchi shaxsga nisbatan ishlatiladi", – deya ta'rif beradi [3;42]. X.Yo'ldashevaning mazkur tadqiqoti sotsiopragmatik aspektdagi monografik ishlardan bo'lib, badiiy matnda muloqot shakllarining tanlanishiga kommunikantlarning ijtimoiy roli hamda yuzaga kelgan nutq sharoiti omili ta'sir ko'rsatishini asoslaganligi bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqotchi X.Yo'ldasheva badiiy asarda adib, ya'ni yozuvchi, shoir, dramaturg adresant, ya'ni matn yaratuvchi rovida bo'lishini, matn yaratishda bir qancha vazifalarni bajarishi, turli ijtimoiy maqomlarga ega bo'lishini qayd etar ekan, matn muallifi matn yaratishdan to uni adresatga yetib borgunga qadar bajargan vazifalariga qarab: "nutq yaratuvchi shaxs, matnni uzatuvchi shaxs, ma'lumot-axborot beruvchi shaxs, baho ifodalovchi shaxs, bilvosita kommunikativ aloqaga kirishuvchi shaxs" ijtimoiy maqomlarda bo'lishini ta'kidlaydi [3;41-42].

Keyingi yillarda muayyan ijodkor asarlari misolida sotsiopragmatik aspektdagi tadqiqotlar ham yuzaga keldi. Tadqiqotchi M.Xolmurodova E.A'zam kinoqissalari tilini sotsiopragmatik aspektda tadqiq qilgan. Tadqiqotchi E.A'zam kinoqissalaridagi ayrim lisoniy birliklarning pragmatik imkoniyatlariga e'tibor qaratadi. "Yozuvchi asarlarida kinoya ko'proq qahramon tilidan berilgan. Bunda subyekt nutqiy muloqot vaziyatida, asosan, balandroq ijtimoiy mavqeda turadi, nutqiy faoliyat davomida uning intellektual va emotsional ustunligi ayon bo'ladi. Ko'rinadiki, kinoya subyektini nutqidagi muloqot va etnik qoidalarga rioya qilgan holda til tizimining ifoda vositalaridan foydalana olish adibning mahoratiga bog'liq" [7;13].

Jonli so'zlashuv nutqining turli ijtimoiy qatlamlarga xoslanishi sotsiolingvistikaning o'rganish obyekti bo'lsa, nutq jarayonida muloqotga kirishayotgan shaxslarning nutq vaziyatidan kelib chiqib biror maqsadni qo'yishi pragmatikaning obyektidir. Tilshunoslikning turli yo'nalishlari kesishish nuqtasida paydo bo'lgan yana bir yo'nalish lingvopersonologiya bo'lib, tadqiqotchi M.Umurzoqova lisoniy shaxsning sotsiopragmatik aspektda o'rganilishiga e'tibor qaratgan. "Til egasi sifatida muloqotga kirishayotgan shaxs muloqotdan o'zi ko'zlagan maqsadga mos taktikani tanlaydi. Bu taktika muloqot jarayonida tildagi birliklardan mosini tanlashni, bu birlik ifodalashi mumkin bo'lgan yashirin ma'nolarni anglashi, kontekstda shu birlikning ifoda imkoniyatlarini ilg'ay olishishini talab etadi. Hatto tovushlarning talaffuzi ham tanlangan taktikaning amalga oshirilishi uchun xizmat qiladi" [6;286].

Xulosa qilib aytganda, badiiy matnni sotsiopragmatik aspektda tadqiq qilish bugungi kunda tilshunoslar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Badiiy matn individual hodisa sanalib, har bir matn va uning yaratuvchisiga alohida yondashuv zarur. Kommunikativ muloqotda adresat va adresant o'rtasidagi pragmatik maqsadning ijtimoiy mavqe hamda rolga mos lisoniy birliklar vositasida yuzaga chiqishini tahlil qilish muayyan til egasiga xos ijtimoiy belgilarining tilda aks etishi masalasiga baho berishda muhimdir.

References:

1. Ashurova D.U. Badiiy matn sinergetikasi // O'zbekistonda xorijiy tillar. – 2024. – 10-jild. – № 1 (54). – B. 39-59.
2. 2.Yo'ldasheva X. Badiiy matnning sotsiopragmatik tadqiqi. Filol. fan. d-ri (DSc)... diss. – Qarshi, 2023. – 227 b.
3. 3.Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so'z. 2017. – 176 б.
4. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2008. – 318 б.
5. Usmanova Sh., Bekmuxamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent: Universitet, 2014. – 84 b.
6. Umurzoqova M. Lisoniy shaxs tushunchasining sotsiopragmatik aspektda o'rganilishi / O'zbekiston Milliy universiteti xabarlari, 2023. 1/11. – B.285-287.

7. Холмуродова М. Эркин Аъзам киноқиссалари тилининг сопиопрагматик аспекти. Филол. фан. б. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Андижон, 2021. – 51 б.
8. Худойберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2015. – 240 б
9. Шеверина О.В. Социопрагматический подход к исследованию литературных онимов. Ученые записи, 2018. Т.27. – С. 189-194.

INNOVATIVE
ACADEMY